

O'ZBEKISTON XALQ ARTISTI SHIRIN RAMAZANOVANING HAYOT YO'LLARI

Atadjanov Muxammad Abdusharipovich

O'zbekiston davlat konservatoriyasi dotsenti, kompozitor

www.doi.org/10.5281/zenodo.10521567

O'zbekiston xalq artisti Shirin Ramazanova 1941 yil 4 fevral oyida ishchilar oilasida tug'ilgan. Otasi Ramazanov Bozorboy onasi Ramazanova Sharifa edi. Akasi Ramazanov Egambergan, opasi Ramazanova Zumratlar bilan bir oilada tarbiya olishgan. Shirin Ramazanovaning bolalik payti urush davrida ocharchilik paytlariga to'g'ri keladi.

Urush davrida otasi kichik bir do'konda savdo qilar non, xamir va qandlar kabi narsalar bilan savdo sotiq qilar edi. O'sha paytlar otasi yoniga borib kesilgan non ushoqlarini terib yer, 7 yoshga kirganida onasi Sharifa Ramazanova hukumat tomonidan vokzal qazuvga olib ketilar edi. Bolalik davri Shirin Ramazanova uchun juda qiyin kichadi.

Bo'lajak san'atkor dastlabki ta'limni 7 yoshida M.Gorkiy nomidagi o'rta maktabda ola boshlaydi. O'qtuvchisi Oltin opa, maktab direktori esa Yelkibayeva degan rus ayoli bo'lgan. Yoshligidan san'atga qiziqqani uchun maktabda xar xil to'garaklar tashkil qilinardi, 4-5 sinf davrida maktabda ashulla aytardi.

Maktab direktori Yelkibayeva seni konservatoriyada o'qitaman deb Shirin Ramazanovani, 1960 yil 5 aprelda teatrga ko'rsatish uchun keltirdi. So'ngra ertasiga 6 apreldan san'atkorning ijod yo'li boshlandi.

Kunduzi o'qib, bo'sh vaqtida teatrda kelib ishlasin deb teatr raxbaryati "Ravshon va Zulxumor" peyesasidan Zulxumor katta rolini topshirishadi. Bu rolda O'zbekiston xalq artisti Sultanposhsha Raximovaga dublyor bo'ladi. Keyin ketma-ket bosh rollarni o'ynay boshlaydi, bular:

"Ravshan va Zulxumor" musiqala dramasi, Zulxumor,

"Toxir va Zuxra" musiqali dramasi, Zuxra,

"Qaynona"da Ofat,

"Layli va Majnun" musiqali dramasi, Layli,

"Maysaraning ishi" musiqali komediyasida Oyxon,

"Maxtumquli" musiqali dramasi, Me'lixon,

"Oshiq G'arib va Shohsanam" musiqali dramasi, Shohsanam,

"Qamar sultan" da Akcha kelin

"Gamlet" tragediyasida Ofeliya,

"Qaroqchilar" dramasi, Amaliya,

"Oltin devor" komediyasida Dilorom,

"Parvona" Nazokat,

"Nurxon" musiqali dramasi, Nurxon

"Toshbolta Oshiq" musiqali komediyasida Karomat

"Xolisxon" musiqali dramasi, Xolisxon ro'llarini maromiga yetkazadi.

Shu bilan birgalikda "Xijron" musiqali komediyasida Qizboji, Komil Avazning "Olma pishganda galing" musiqali komediyasida Xodimbika, "Avesto" musiqali dramasi, Ona, E.Samandarovning "Jaloladdin Manguberdi" dramasi, Turkon Xotun kabi yetuk obrozlarini maromiga yetkazib o'ynaydi.

1960 yildan 2021-yillar davomida teatrda qo'yilgan asarlarda faqat bosh rollar mahorat bilan o'ynab keladi. 1975-1980 yillar oralig'ida Toshkent shahrida Ostrovskiy nomidagi institutda

kino va drama fakultetini bitkazadi va ijod yo'lini yana davom ettiradi. San'atkorning mehnatlari qadrlanib 1980 yilda "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist" unvoniga sazovor bo'ladi. 2005 yil esa "O'zbekiston xalq artisti" unvonini xurmatli birinchi prezidentimiz Islom Karimov qo'llaridan olishga muyassar bo'ladi.

Turmush o'rtog'i teatr bosh rejissyori O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Islomov Hoshim aka bilan 1960 yil 17 sentyabrda oila qurishadi. Ular 5 nafar farzandni dunyoga keltirib tarbiya berishadi. Islomov Hoshim aka 1955 yil Toshkentdagi Ostrovskiy nomli teatr va rassomchilik institutini rejissyorlik fakultetini bitkazib, Xorazmga yo'llanma bilan Ogohiy teatriga keladi. 1955 yil Shu davrda "Viloyat partiya komiteti" (OPKOM) Madiyor aka Xivada kolxoz-savxoz teatrini ko'tarasan deb Xivaga yo'llanma beradi. Xoshim akani 1955-1960 yilgacha Xivada ishlaydi. Hoshim aka Xivada ko'p asarlarni sahnalashtirib teatr qo'yan rejissyor edilar. Beixtiyor ularning farzandlari yoshligidan teatrdan katta bo'lishadi.

San'atkor Shirin Ramazonova o'zining ijodi davomida 200 dan ortiq har-xil rollarni o'ynagan. O'ndan ortiq ashullalari O'zbekiston radiosining "Oltin fondi" da saqlanib ijro qilinmoqda. Erkin Voxidovning "Sevgi", Usmon Nosirning "Yurak", Egam Raximning "Baxor keldi", Raxim Bekniyozovning "Ayrilma mendan", Yunis Yusupovning "O'rtandi ko'ngil", "Munojaat", "Feruz" kabilar shular turkumidandir.

Shirin Ramazonova umrining qarayib 55 yildan ortiqi shu jonajon sevimli teatr saxnalarida o'tadi. Shu bilan bir qatorda viloyat va respublika miqyosida o'tkaziladigan har xil davlat tadbirlarda, "Navro'z" va "Mustaqillik" bayramlarida xam muntazam qatnashib kelmoqda.

Bugungi kunda san'atkor 80 yoshdan oshgan bo'lsada vatani va xalqi uchun qo'lidan kelganicha xizmat ko'rsatishga tayyor. Chunki Shirin Ramazonova o'z xalqini jonidan ortiq yaxshi ko'radi. Elimizning suyuqli san'atkori Shirin Ramazonova xalqimizning xurmati va ardog'ida yosh san'atkor, ijodkorlarga o'zining hayotiy maslahatlarini berib kelmoqda.

References:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi(2000-2005).
2. Atadjanov, M. (2023). Ustoz kompozitor ulug 'bek musayev ijodiga bir nazar. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(12 Part 2), 25-27.